

► Regulación de la Función Cardiovascular

Observatory Teaching learning of Physiology

Autores	Fernanda Maltos Gómez
Afiliación	Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina, UNAM
Información del Trabajo	
Recibido	8 de noviembre de 2019
Revisado	11 de noviembre de 2019
Aceptado:	25 de noviembre de 2019
Palabras clave	Regulación, humoral, hormonas, tensión, presión,

Resumen

En este trabajo se resumen los mecanismos de regulación del sistema cardiovascular para poder mantener sus actividades funcionales dentro de los parámetros viables para la existencia de los individuos, además de explicar los mecanismos por los cuales se llevan a cabo los procesos de adaptación en las arterias, así como de los elementos humorales que se encuentran en este sistema, por último se habla de cómo se hace la integración del control nervioso en el sistema cardiovascular.

* Autor para correspondencia. Tel.: +52 5547128293.

E-mail: shmuely@gmail.com

Revisado por: Samuel Bravo Hurtado

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3553080>

Regulación de la función del sistema cardiovascular

Es importante regular el flujo sanguíneo por una sencilla razón: sería imposible proporcionar a todos los tejidos con un gran flujo para cubrir sus necesidades sin importar si su actividad es mucha o poca porque el corazón no sería capaz de bombear la gran cantidad de sangre para dicho cometido. Es por ello que la mayoría de los tejidos tienen la capacidad de controlar el flujo sanguíneo que reciben, proporcional a sus necesidades metabólicas.

La regulación local del flujo sanguíneo (presión parcial de oxígeno y de bióxido de carbono, pH, metabolitos, hiperemia reactiva, regulación miogénica)

Control a corto plazo

Consiste en cambios que ocurren en minutos o segundos de vasodilatación y vasoconstricción local de arteriolas, metaarteriolas y esfínteres precapilares para proporcionar el flujo local adecuado.

El flujo sanguíneo aumenta si disminuye la disponibilidad de oxígeno, (a una gran altitud en la cima de una montaña, si se padece de neumonía, en el envenenamiento por monóxido de carbono que impide que la hemoglobina transporte oxígeno, en el envenenamiento por cianuro que deteriora la capacidad de los tejidos para utilizar oxígeno, etc.) para tratar de compensar este descenso de oxígeno y mantener el aporte necesario para los tejidos. Existen dos teorías que tratan de explicar lo anterior:

- Teoría vasodilatadora: al incrementarse el metabolismo tisular o disminuir la disponibilidad de oxígeno y otros nutrientes, se forman más rápidamente sustancias vasodilatadoras en los tejidos, las cuales difunden hacia los esfínteres precapilares, metaarteriolas y arteriolas para dilatarlos. Se han propuesto las siguientes sustancias: adenosina, CO₂, compuestos con fosfato de adenosina, histamina, potasio e hidrógeno.
- Teoría de la demanda de oxígeno: se necesita oxígeno para la contracción de las fibras musculares lisas, por lo que esta teoría postula que una reducción en la disponibilidad de oxígeno causa vasodilatación. Recordemos que los esfínteres precapilares y las metaarteriolas se abren y se cierran cíclicamente (vasomotilidad), y que la duración de estos ciclos de abierto es proporcional a la demanda metabólica de oxígeno. Por lo tanto, cuando la concentración de oxígeno aumenta hay contracción de los esfínteres precapilares y de las metaarteriolas (se cierran) impidiendo el flujo hasta que el oxígeno sea consumido por los tejidos, cuando se consume el oxígeno los esfínteres y metaarteriolas vuelven a abrirse para permitir el flujo de sangre y repetir el ciclo.

Si se ocluye el flujo sanguíneo durante unos segundos y luego se libera esta obstrucción el flujo sanguíneo aumentará durante unos segundos hasta 4 a 7 veces lo normal, si la oclusión ocurre por una hora o más el flujo aumentará por horas. El aumento de flujo se mantendrá lo suficiente para reponer el déficit de oxígeno de los tejidos que se acumuló durante la oclusión. A este mecanismo se le llama *hiperemia reactiva*. Cuando aumenta la actividad metabólica, como bien ya mencionamos, se incrementa el flujo sanguíneo local por la liberación de sustancias vasodilatadoras. A este fenómeno se le conoce como *hiperemia activa*.

Cuando la presión arterial aumenta, incrementa inmediatamente el flujo sanguíneo, pero al cabo de un minuto éste volverá a la normalidad aunque la presión se mantenga elevada: esto se conoce como *autorregulación*. Una vez dada esta autorregulación, el flujo sanguíneo local de la mayoría de los tejidos está relacionado con la presión arterial. Esto se explica por dos teorías:

- Teoría metabólica: el flujo sanguíneo aumentado por la presión sanguínea proporciona un exceso de nutrientes (tal como el oxígeno) y lava los vasodilatadores, causando vasoconstricción y retornando el flujo casi a la normalidad.
- Teoría miógena: el estiramiento de los vasos sanguíneos pequeños provocado por el incremento de flujo, ocasiona vasoconstricción reactiva que regresa el flujo sanguíneo casi a niveles normales a pesar de la presión arterial incrementada. Por otro lado, si se reduce el flujo el músculo liso vascular se relaja y se reduce la resistencia vascular, incrementando el flujo hasta la normalidad.

Control a largo plazo

Son cambios que se producen a lo largo de días, semanas y meses que controlan mejor que los cambios a corto plazo el flujo local necesario para las demandas tisulares. Consisten en la modificación del tamaño físico y del número de vasos sanguíneos (angiogenia). Este proceso de angiogenia es más rápido en recién nacidos y en tejido de nuevo crecimiento como el cicatricial y más lento en tejido ya establecidos.

La angiogenia es regulada por el oxígeno: a bajas concentraciones de oxígeno aumenta la vascularización de los tejidos mientras que a altas concentraciones ocurre lo opuesto. Otros factores que aumentan la angiogenia, y que podemos hallarlos en tejidos con mal aporte sanguíneo, son péptidos pequeños como el factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), el factor de crecimiento de los fibroblastos, el factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) y la angiogenina. Estos factores angiogénicos se forman ante la ausencia de oxígeno.

Los vasos sanguíneos también desaparecen cuando no son necesarios; las hormonas esteroideas ocasionan esto. El crecimiento de los vasos sanguíneos puede bloquearse por péptidos como la angiostatina (derivado del plasminógeno proteico) y la endostatina (producto de la degradación del colágeno tipo XVII).

Regulación autónoma y central de la presión arterial

El sistema nervioso central regula la circulación a través del sistema nervioso autónomo, cuya parte más importante para dicho fin es el sistema nervioso simpático; sin embargo, el sistema nervioso parasimpático interviene de manera significativa en la regulación de la función cardíaca. Es importante tener claro que el sistema nervioso simpático aumenta la actividad cardíaca (frecuencia cardíaca, fuerza y volumen de bombeo), mientras que la estimulación parasimpática, a través de los nervios vagos que van del bulbo raquídeo al corazón, provocan un marcado descenso de la frecuencia cardíaca y un leve decremento en la contractilidad del corazón.

En la sustancia reticular del bulbo y en el tercio inferior de la protuberancia se encuentra bilateralmente el centro vasomotor que transmite impulsos parasimpáticos a través de los nervios vagos y simpáticos por medio de la médula espinal y nervios simpáticos periféricos hacia los vasos del organismo. El centro cuenta con:

- Zona vasoconstrictora: bilateral en la zona anterolateral de la mitad superior del bulbo. Las fibras que se originan de las neuronas de esta zona van hacia la médula espinal para excitar a las neuronas vasoconstrictoras preganglionares del sistema nervioso simpático. En condiciones normales, esta zona manda señales a las fibras nerviosas vasoconstrictoras simpáticas

provocando descargas lentas de estas últimas, lo cual se conoce como *tono vasoconstrictor simpático*. Estas descargas mantienen un estado de contracción parcial de los vasos sanguíneos llamado *tono vasomotor*. El neurotransmisor segregado por las terminaciones nerviosas vasoconstrictoras es por excelencia la noradrenalina que actúa sobre los receptores alfa-adrenérgicos.

- Zona vasodilatadora: bilateral en las zonas anterolaterales de la mitad inferior del bulbo. Sus fibras se proyectan hacia la zona vasoconstrictora para inhibir a las neuronas de esta última.
- Zona sensitiva: bilateral en el núcleo del tracto solitario de las zonas posterolaterales del bulbo y la parte inferior de la protuberancia. Las neuronas de esta zona reciben aferencias sensitivas a través de los nervios vagos y glossofaríngeos desde el sistema circulatorio para después transmitir eferencias que facilitan las actividades de control de las zonas vasoconstrictoras y vasodilatadoras, obteniéndose un control reflejo de muchas funciones circulatorias (p. ej. reflejo barorreceptor).

El centro vasomotor, en su porción lateral, envía impulsos excitatorios hacia el corazón a través de fibras nerviosas simpáticas para aumentar la frecuencia cardíaca y la contractilidad. La porción medial envía señales a los núcleos dorsales motores cercanos a los nervios vagos que transmiten impulsos parasimpáticos a través de estos últimos hacia el corazón para tener el efecto contrario. La frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción aumentan con la vasoconstricción y disminuyen con la vasodilatación.

Estos impulsos no sólo se transmiten hacia los vasos sanguíneos, también la médula suprarrenal también los recibe. En respuesta a estos estímulos la médula suprarrenal segrega catecolaminas (adrenalina y noradrenalina) que se transportan por sangre hacia todos los vasos sanguíneos provocando vasoconstricción (aunque en ciertos tejidos la adrenalina produce vasodilatación al estimular receptores beta-adrenérgicos).

Pero, ¿quién regula al centro vasomotor? Existen neuronas en la sustancia reticular, el mesencéfalo y en el diencefalo que lo excitan o lo inhiben. Las porciones laterales y superiores de la sustancia reticular lo excitan y las mediales e inferiores lo inhiben. Además las porciones posterolaterales del hipotálamo lo excitan y la anterior lo excita o inhibe levemente dependiendo de qué parte del hipotálamo anterior estemos hablando.

La corteza cerebral también regula el centro vasomotor: si se estimula la corteza motora se excita el centro vasomotor por los estímulos transmitidos distalmente hacia el hipotálamo y, dependiendo de la zona que se estimule de la parte anterior del lóbulo temporal, la parte anterior de la circunvolución del cíngulo, el tabique, la amígdala, las zonas orbitarias de la corteza frontal y el hipocampo puede excitar o inhibir el centro vasomotor.

Ya que el sistema nervioso puede controlar la función circulatoria, resulta un mecanismo de regulación rápida de la presión arterial (logra incrementarla en cuestión de 5 a 10 segundos y disminuirla en 10 a 40 segundos). Para aumentar la presión arterial se producen tres cambios fundamentales que responden al estímulo de las funciones simpáticas vasoconstrictoras y cardioaceleradoras, así como la inhibición de las señales inhibitorias vágales del sistema parasimpático hacia el corazón:

1. Se contraen las arteriolas de la circulación mayor, aumentando la resistencia periférica total y, por tanto, la presión arterial.
2. Las venas se contraen desplazando la sangre hacia el corazón, las cámaras cardíacas se llenan de sangre, se estiran, y este estiramiento produce un latido con mayor potencia por lo que bombea una mayor cantidad de sangre. Junto con esto, aumenta la presión arterial.
3. El sistema nervioso autónomo estimula al corazón potenciando la bomba cardíaca que se debe en gran parte al aumento de la frecuencia cardíaca y, por otro lado, al aumento de la fuerza contráctil del corazón (lo cual permite que bombee volúmenes mayores de sangre). Bajo estas circunstancias el corazón logra bombear dos veces más sangre que en condiciones normales, por lo que aumenta la presión arterial.

Control reflejo de la función del sistema cardiovascular (reflejo barorreceptor, reacción de Cushing, reflejo quimiorreceptor y otros reflejos)

Existen otros mecanismos de control que actúan de manera constante para mantener la presión arterial dentro del rango normal, la mayoría de ellos basados en mecanismos reflejos de retroalimentación negativa.

Reflejo barorreceptor

Se origina en receptores de estiramiento llamados barorreceptores o presorreceptores situados en arterias sistémicas de gran tamaño, sobre todo en tórax y cuello; tal es el caso de la zona conocida como seno carotídeo en la bifurcación de la carótida y del cayado aórtico. El aumento de presión estira a los barorreceptores, generando una señal que se envía a través de los nervios de Hering hacia los nervios glosofaríngeos de la parte alta del cuello y después al núcleo del tracto solitario en el caso de los barorreceptores carotídeos, y por los nervios vagos hacia el núcleo del tracto solitario si hablamos de los barorreceptores aórticos.

Los barorreceptores carotídeos se estimulan con presiones mayores a 60 mmHg mientras que los aórticos responden a presiones mayores a 30 mmHg; conforme aumenta la presión responden con una frecuencia mayor. En torno a la presión arterial normal (100 mmHg más o menos), pequeños cambios de presión provocan grandes cambios en la estimulación de los barorreceptores para regresar la presión arterial a niveles normales. Además, responden más rápido a presiones rápidamente cambiantes; siendo uno de sus objetivos reducir la variación de la presión arterial.

Los barorreceptores inician el reflejo circulatorio: las señales enviadas por los barorreceptores al elevarse la presión arterial entran al núcleo del tracto solitario y las señales secundarias se encargan de inhibir al centro vasoconstrictor y de excitar al centro parasimpático vagal con lo que se obtiene vasodilatación de venas y arteriolas del sistema circulatorio periférico y descenso de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción cardíaca, llevando la presión arterial a valores normales. A presiones bajas ocurre lo contrario al disminuir las señales barorreceptoras e inhibir menos al centro vasomotor. Al oponerse tanto al aumento como al descenso de presión, a este sistema se le llama *sistema amortiguador de la presión* y los nervios de los barorreceptores se denominan *nervios amortiguadores*.

Una función importante de este reflejo es atenuar los cambios en la presión arterial por variaciones en la postura corporal (p. ej. una persona que se encuentra acostada y se levanta tendrá un descenso en la presión arterial de la cabeza y de la parte superior del cuerpo, lo que puede ocasionar pérdida de la conciencia; los barorreceptores responden ante este descenso de presión arterial para regresar esta última a valores normales con rapidez).

El papel de los barorreceptores en la regulación a largo plazo es controvertido: si estos se someten a un cambio de presión por 1 o 2 días tienden a reajustarse y transmiten impulsos hacia el sistema nervioso central con una frecuencia cada vez menor con el paso del tiempo; sin embargo, los barorreceptores no

se reajustan por completo y participan en la regulación a largo plazo de la presión arterial cuando interactúan con otros sistemas (especialmente al tener inferencia en la actividad simpática de los riñones, disminuyendo esta última con el aumento prolongado de la presión arterial con lo que se excreta agua y sodio, lo cual disminuye el volumen sanguíneo y normaliza la presión).

Reflejo quimiorreceptor

Las quimiorreceptoras son sensibles a bajos niveles de oxígeno, a niveles altos de CO₂ y a exceso de iones hidrógeno, y se localizan en pequeños órganos quimiorreceptores: dos cuerpos carotídeos localizados en la bifurcación de la carótida y que envían sus señales hacia el centro vasomotor a través de los nervios de Herring, y de 1 a 3 cuerpos aórticos cuyas señales llegan al centro vasomotor por los nervios vagos. Los quimiorreceptores son irrigados por una pequeña arteria nutricia y cuando desciende la presión arterial censan la falta de oxígeno y el exceso de CO₂ e iones hidrógeno en la sangre transportada por esta pequeña arteria.

Reflejo auriculares y en la arteria pulmonar

En la aurícula y en las arterias pulmonares existen receptores de baja presión que responden al estiramiento. Su papel es minimizar los cambios de presión ante cambios en el volumen de sangre.

Al estimularse los receptores de baja presión en la aurícula, hay vasodilatación de las arteriolas aferentes del riñón, aumentando la presión capilar y por tanto la filtración de líquido por los riñones; asimismo, se envían señales al hipotálamo para inhibir la secreción de hormona antidiurética (ADH), con lo que se favorece que disminuya la reabsorción de agua en el riñón, por lo que se aumenta la pérdida de líquido por los riñones y el volumen de sangre se reduce. Además, se secreta péptido natriurético auricular, que favorece la excreción de líquido por la orina y el volumen sanguíneo vuelva a valores normales.

Reflejo de Bainbridge

Si se incrementa la presión auricular se incrementa a su vez la frecuencia cardíaca hasta en un 75% porque los receptores de estiramiento envían señales hacia el bulbo por los nervios vágales y, a partir de aquí, se envían eferencias por los nervios vágales y simpáticos para aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la contractilidad cardíaca (el reflejo Bainbridge es responsable de 40 a 60% de este aumento en la frecuencia). Otro 15% del incremento en la frecuencia se debe al estiramiento del nodo sinusal.

Reacción de Cushing

Cuando el flujo sanguíneo que irriga el centro vasomotor disminuye y hay isquemia, las neuronas vasoconstrictoras y cardioaceleradoras se estimulan y la presión arterial se incrementa hasta niveles máximos. Se cree que esto se debe a la acumulación de CO₂ y otras sustancias como ácido láctico en el centro vasomotor. Esto se conoce como *respuesta isquémica del sistema nervioso central* y es tan potente que provoca una vasoconstricción tan intensa que algunos vasos periféricos llegan a ocluirse totalmente (p. ej. la constricción arteriolar en los riñones en respuesta a la estimulación simpática por isquemia del sistema nervioso central cesa la producción de orina). Esta respuesta sólo se activa cuando la presión arterial cae por debajo de los 60 mmHg, por lo que se conoce como la última línea de defensa.

La reacción de Cushing es una respuesta a la isquemia del sistema nervioso central que se produce al incrementarse la presión del líquido cefalorraquídeo: si la presión de éste iguala la presión arterial, se comprime el cerebro y las arterias cerebrales interrumpiéndose el flujo sanguíneo cerebral e iniciándose una respuesta isquémica que eleva la presión arterial por encima de la presión del líquido cefalorraquídeo para lograr irrigar las estructuras del sistema nervioso central.

Reflejo de compresión abdominal

Cuando hay un reflejo barorreceptor o quimiorreceptor se envían señales nerviosas a los músculos esqueléticos, sobre todo los abdominales. Esto ocasiona contracción muscular que comprime los reservorios venosos del abdomen y traslada la sangre hacia el corazón. Se obtiene como resultado un aumento en el gasto cardíaco y en la presión arterial. Cabe mencionar que durante el ejercicio la contracción de los músculos esqueléticos contribuye a este efecto.

Regulación humoral

Ésta se refiere al control de la circulación por sustancias (hormonas y factores producidos localmente) segregadas o absorbidas en los líquidos del organismo.

La mayoría de las sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras tienen escaso efecto a largo plazo en el flujo sanguíneo por la capacidad de los tejidos de autorregular su propio flujo sanguíneo de acuerdo a sus necesidades metabólicas; por tanto estas sustancias no tienen efecto a largo plazo a menos que modifiquen las necesidades metabólicas del tejido.

- Sustancias vasoconstrictoras:
 - Noradrenalina: es un vasoconstrictor potente, segregado al estimularse el sistema nervioso simpático en situaciones de estrés o ejercicio, provocando excitación del corazón y contracción de los vasos. La estimulación simpática puede ser directa (secreción de esta sustancia por las fibras nerviosas simpáticas de cada tejido) o por la médula suprarrenal (donde esta sustancia tiene que viajar por sangre para llegar a su órgano diana).
 - Adrenalina: es menos potente que la noradrenalina e incluso llega a causar vasodilatación en algunos tejidos (p.ej. arterias coronarias durante el incremento de la actividad cardíaca). Se secreta de la misma forma que la noradrenalina.
 - Angiotensina II: también es potente, actúa sobre las arteriolas aumentando la resistencia vascular periférica total al provocar vasoconstricción y reduce la excreción de sodio y agua en los riñones, lo cual aumenta la presión arterial.
 - Vasopresina u hormona antidiurética (ADH): es más potente que la angiotensina II. Se sintetiza en el hipotálamo y se segrega en la neurohipófisis. En situaciones normales, se segrega en cantidades mínimas; sin embargo, aumenta considerablemente en hemorragias intensas para elevar la presión arterial. Aumenta la reabsorción de agua en los túbulos renales hacia la sangre.
 - Calcio

- Sustancias vasodilatadoras:
 - Bradicinina: las cininas son polipéptidos que se escinden por enzimas proteolíticas (p.ej. calicreína) a partir de alfa2-globulinas del plasma o de los líquidos tisulares provocando una potente vasodilatación e incrementan la permeabilidad capilar. La calicreína se encuentra inactiva en sangre y en los líquidos tisulares y se activa por maceración de la sangre, inflamación tisular, etc., convierte la alfa2-globulina en calidina y ésta se convierte en bradicinina por otras enzimas tisulares. La bradicinina se inactiva por la carboxipeptidasa o por la enzima convertidora.
 - Histamina: se libera en tejidos dañados o inflamados o en aquéllos que sufren una reacción alérgica. La producen los mastocitos en los tejidos y los basófilos en sangre. Provoca

vasodilatación y aumenta la permeabilidad capilar, por lo que puede producir edema al igual que la bradicinina.

- Potasio y magnesio: inhiben la contracción del músculo liso.
- Hidrógeno: el descenso del pH provocan vasodilatación de las arteriolas mientras que el descenso pequeño de este ión tiene el efecto contrario.
- CO₂: causa vasodilatación moderada en la mayoría de los tejidos e intensa en el cerebro. Además, actúa en el centro vasomotor del cerebro el cual transmite una señal vasoconstrictora a través del sistema nervioso simpático provocando un efecto generalizado.

Papel del endotelio en la modulación del tono vascular y el flujo sanguíneo.

Figura 1. Síntesis y acción del óxido nítrico

El endotelio que recubre la pared de los vasos sanguíneos produce sustancias que producen vasoconstricción y vasodilatación; estos efectos se encuentran englobados en los mecanismos de regulación del flujo a corto plazo. La sustancia vasodilatadora más importante liberada en respuesta a estímulos químicos y físicos por las células endoteliales es el óxido nítrico (NO). Éste se sintetiza (figura 1) a partir de arginina, oxígeno y reducción de nitrato orgánico a través de la enzima óxido nítrico sintasa de origen endotelial

(eNOS) como se muestra en la figura 1.

Difunde fuera de la célula y actúa localmente al tener una semivida de tan sólo 6 segundos; activa las guanilato ciclasas solubles en las células musculares lisas vasculares convirtiendo trifosfato de guanosina cíclico (GTPc) en monofosfato de guanosina cíclico (GMPc) y activando la proteína cinasa dependiente de GMPc (PKG), lo cual provoca relajación de los vasos sanguíneos.

Dentro de los factores físicos que provocan la liberación de NO se encuentran las fuerzas de cizallamiento sobre las células endoteliales causado por el flujo sanguíneo que conlleva al arrastre viscoso de la sangre contra las paredes vasculares. Los factores químicos incluyen vasoconstrictores como la angiotensina II, esto protege contra un exceso de vasoconstricción.

La endotelina es una sustancia vasoconstrictora muy potente producida por el endotelio. Suele liberarse cuando se daña el endotelio, lo cual ayuda a evitar una hemorragia extensa. Se cree también que contribuye a la vasoconstricción ocasionada por la lesión tisular por hipertensión.

Fuentes de información

Hall, J. E. (2015). Guyton y Hall tratado de fisiología médica. España: Elsevier.